

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 38–39

INTERPRETÁCIA SÉROVÝCH KONCENTRÁCIÍ LIEČIV OČAMI KLINIKA INTERPRETATION OF DRUG CONCENTRATIONS IN SERUM FROM CLINICAL VIEWPOINT

Javorová Rihová Zuzana

Oddelenie klinickej farmakológie, Fakultná nemocnica Trnava, Trnava
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

zuzana.javorova@fnnt.sk

SÚHRN

Personalizovaný prístup pri liečbe pacientov je trendom medicíny založenej na dôkazoch. Jeho dôležitou súčasťou je individualizácia dávkovacích režimov liečiv s využitím terapeutického monitorovania liečiv ako kvalifikovaného multidisciplinárneho servisu, ktorý sa môže realizovať v dvoch formách. Buď s využitím klinických, demografických a farmakogenetických informácií a/alebo meraním koncentrácií liečiv alebo biomarkerov v biologických vzorkách, najčastejšie v sére. Meranie koncentrácií liečiv alebo biomarkerov má tri fázy, predanalytickú, analytickú a postanalytickú, pričom každá z nich je rovnako dôležitá a má svoje špecifiká.

Neoddeliteľnou súčasťou postanalytickej fázy je validácia a klinická interpretácia nameraných koncentrácií. Interpretácia sérových koncentrácií liečiv vyžaduje znalosti farmakokinetiky, informácie o dávkovacom režime a časoch odberu, funkcii eliminačných orgánov, klinickom stave pacienta, liekovej anamnéze, pôvodcovi infekcie a jeho citlivosti s uvedením minimálnej inhibičnej koncentrácie a iné. Interpretáciu môžu uľahčovať a spresňovať modelovacie programy založené na farmakokineticko-farmakodynamickom prístupe s využitím populačných dát. Záver interpretácie sérovej koncentrácie liečiva by mal obsahovať zhodnotenie výsledku, odporúčenie ďalšej dávky lieku, dávkovací interval

a odporúčenie kontrolného odberu. Výsledky bez takejto interpretácie nemajú požadovanú výpovednú hodnotu a nie sú pre klinickú prax dostatočne využiteľné.

V prednáške prezentujeme klinický pohľad na interpretáciu sérových koncentrácií liečiv vo forme kazuistík a príklady faktorov, ktoré môžu interpretáciu ovplyvňovať.

Kľúčové slová: terapeutické monitorovanie liečiv; sérová koncentrácia liečiva; interpretácia výsledkov

ABSTRACT

A personalized approach to treatment of patients is a trend in evidence-based medicine. Individualization of drug dosage regimens using therapeutic drug monitoring as a qualified multidisciplinary service is important part of it and can be implemented in two forms. Either with the use of clinical, demographic and pharmacogenetic information and/or by measuring the concentrations of drugs or biomarkers in biological samples, mostly in serum. The measurement of concentrations of drugs or biomarkers has three phases, pre-analytical, analytical and post-analytical, which are equally important with their own specificities.

An indivisible part of the post-analytical phase is the validation and clinical interpretation of the measured

concentrations. Interpretation of serum concentrations of drugs requires knowledge of pharmacokinetics, information on dosage regimen and collection times, function of elimination organs, patient's clinical condition, drug history, source of infection and its sensitivity with indication of minimum inhibitory concentration, and others. Interpretation can be facilitated and refined by modeling programs based on a pharmacokinetic-pharmacodynamic approach by using population data. The conclusion of the interpretation of the serum concentration of the drug should include an evaluation of the result, a recommendation for the next dose of the drug, a dos-

ing interval and a recommendation for control sampling. Results without such an interpretation do not have the required informative value and are insufficiently usable for clinical practice.

In a presentation, interpretation of serum concentration of drugs in the form of case reports is demonstrated from clinical point of view and examples affecting interpretation, too.

Key words: therapeutic drug monitoring; serum drug concentration; interpretation of results